

VI Congreso de Comunicación Social de la Ciencia.
23-25 de noviembre de 2017
Córdoba, España

Comunicación oral
Formas y estrategias de la Comunicación Social de la Ciencia

PerCientEx: una mirada optimista al periodismo científico

Esther Marín-González, J. Agustín López Martínez, Michele Catanzaro, Cristina Ribas

RESUMEN

El proyecto Periodismo Científico de Excelencia (PerCientEx) nace de las ganas de dar la vuelta a las críticas, ajenas y propias, que rodean el periodismo científico en España. Nos propusimos, pues, contrarrestar ese pesimismo recopilando ejemplos de buenas prácticas periodísticas; historias bien narradas, bien documentadas, que apliquen un espíritu crítico al sistema científico, a la sociedad o al poder. El pasado año 2016, durante 11 semanas, analizamos 14 medios digitales en busca de buenas prácticas de periodismo de ciencia, tecnología, salud y medio ambiente. Para la selección de artículos, establecimos unos criterios basados en literatura académica, análisis de artículos galardonados, códigos de buenas prácticas y las aportaciones de académicos y periodistas. Además, contamos con un equipo internacional de lectores voluntarios, un auténtico cerebro colectivo que monitorizó los medios y preseleccionó los artículos. Estos lectores, formados durante el proyecto, se han convertido en una comunidad de lectores más críticos y comprometidos. Fruto de este trabajo conjunto, hemos seleccionado 33 ejemplos de buenas prácticas que pueden ser consultados online. Esta recopilación pretende dar crédito a los autores difundiendo sus trabajos, inspirar a otros periodistas, especialmente a los jóvenes, y, en última instancia, ayudar a subir los estándares de la profesión.

INTRODUCCIÓN

El periodismo, en general, y el científico, en particular, está pasando por momentos de falta de credibilidad, además de una profunda crisis de lectores y anunciantes. Sin embargo, hay profesionales del periodismo que están focalizando su trabajo en formas de periodismo de ciencia más maduras, más próximas al periodismo de investigación y centradas en la repercusión social de la ciencia. Estos trabajos innovadores y de calidad, que se concretan en artículos, metodologías, o proyectos periodísticos de investigación, no tienen necesariamente la visibilidad que se merecen entre el público general, e incluso entre el colectivo profesional. El objetivo del proyecto PerCientEx era difundir ejemplos de buenas prácticas de periodismo científico, tecnológico, de salud, y medio ambiente, publicados en medios digitales en la prensa generalista en España. En primer lugar, definimos qué entendemos como una buena práctica basándonos en literatura académica, diferentes premios periodísticos nacionales e internacionales, códigos de buenas prácticas, antologías de periodismo, y aportaciones de profesionales y académicos. Estos criterios se usaron para que un grupo de lectores voluntarios seleccionase piezas periodísticas publicadas en 14 medios digitales, escogidos según una serie de principios (ej. lengua de publicación, audiencia digital, e innovación periodística), durante 11 semanas en el año 2016.

RESULTADOS

Los resultados de PerCientEx se enmarcan en tres líneas de actuación. La primera se centró en el establecimiento de unos criterios de excelencia que nos facilitarían la selección de piezas periodísticas que representan ejemplos de buenas prácticas. Un análisis crítico de documentos, y el intercambio de

opiniones con profesionales y académicos, nos permitió confeccionar una tabla que recopila los rasgos que caracterizan dichas piezas y que puede consultarse en el blog del proyecto.

En segundo lugar, fomentamos la participación de los lectores en el proceso de selección. Desde el inicio, la colaboración (y compromiso) de lectores voluntarios interesados en el periodismo y/o en la ciencia, profesionales y no profesionales de la comunicación, ha sido vital para el desarrollo del proyecto. Conseguimos contar con 40 lectores que, formados por el equipo, revisaron cada semana las noticias publicadas en los 14 medios digitales españoles de mayor difusión o innovación, en 3 lenguas co-oficiales. Durante las 11 semanas de monitorización y selección de artículos (más 4 semanas de formación previas), los lectores revisaron una media de 500 artículos. A través de foros de debate online, en los cuales se generaron más de 600 correos electrónicos, se analizaron y discutieron en detalle los artículos preseleccionados, los cuales fueron revisados posteriormente por los miembros del equipo investigador del proyecto, seleccionando finalmente 33 artículos (lo que representa una media de 3 piezas por semana). La revisión fue exhaustiva por parte de los lectores, pero no podemos descartar que otros artículos hayan sido pasados por alto durante la monitorización, ya que los sistemas de sindicación de algunos de los diarios analizados no permiten un seguimiento completo de sus secciones. La colaboración de los lectores ha resultado provechosa no sólo para el fin del proyecto, sino para los propios lectores, quienes (a través de un cuestionario de valoración final) han manifestado ser ahora unos lectores más críticos y exigentes.

Finalmente, la difusión del proyecto y sus resultados ha sido clave. Para ello, pusimos en marcha un blog y redes sociales asociadas al proyecto, lo presentamos en varios encuentros con comunicadores, periodistas y público general. Entre dichos encuentros, destacamos la jornada de presentación de resultados, en la cual reunimos a lectores y periodistas para presentar algunos de los trabajos seleccionados y debatir sobre periodismo. En el debate se identificaron algunas de las carencias a las que se enfrentan los periodistas científicos como la falta de financiación o de recursos en las redacciones. Además, y siendo uno de nuestros principales objetivos, creamos una base de datos online y de acceso abierto que recopila los artículos seleccionados. Con más de 1.000 visitas, esperamos que la base de datos de PerCientEx se consolide como un repositorio de artículos que puedan resultar de interés no sólo para el público general, sino también para otros profesionales del periodismo. Con ello, esperamos motivar el periodismo de investigación y la innovación, especialmente en el uso de formatos innovadores, como las nuevas narrativas y el periodismo de datos, además de reconocer el trabajo de sus autores.

En resumen, tras la ejecución del proyecto hemos logrado: (1) establecer una serie de criterios que caracterizan artículos periodísticos que pueden ser considerados como buenas prácticas de periodismo científico; (2) elaborar una base de datos online que contiene ejemplos de buenas prácticas; (3) crear una comunidad de lectores más críticos; (4) detectar algunos de los problemas a los que se enfrentan los periodistas científicos, medios y lectores interesados en temas de ciencia, tecnología, salud, y medio ambiente en la prensa digital generalista en España; y (5) despertar el interés de los profesionales por el proyecto, así como del público general.

CONCLUSIONES

El proyecto PerCientEx ha servido para definir una serie de criterios que caracterizan a las buenas prácticas de periodismo científico, además de poner en relieve algunos ejemplos de esos trabajos mediante la creación de una base de datos online y la difusión a través de las redes sociales del proyecto. Paralelamente, a partir de una metodología basada en el trabajo colectivo y colaborativo, hemos conseguido reunir un equipo de lectores voluntarios que se han convertido en lectores más críticos, despertando en algunos casos vocaciones periodísticas. Estos resultados son un ejemplo de que a pesar de la situación complicada por la que atraviesa el periodismo, es posible hacer y leer buen periodismo científico en la prensa española. Esto supone un acicate para continuar este proyecto y conseguir que PerCientEx se convierta en un observatorio permanente del periodismo científico de excelencia y que además sirva de lugar de encuentro y aprendizaje mutuo entre lectores y periodistas.